

1. Objetivo da análise

O protocolo tem por objetivo analisar sessões plenárias de câmaras municipais a partir de duas perspectivas complementares: (i) o comportamento legislativo e os padrões de interação entre parlamentares e (ii) a representação substantiva e a agenda legislativa expressas nas intervenções parlamentares.

2. Unidade de análise

A unidade de análise corresponde à intervenção parlamentar substantiva, entendida como cada fala individual de vereador(a) que contenha conteúdo político ou deliberativo. São excluídos procedimentos regimentais, leitura técnica da mesa, chamadas nominais, votações formais e manifestações estritamente protocolares.

uma fala = uma intervenção;

se abordar mais de um tema → registrar tema principal e secundário.

3. Estrutura do protocolo

Quadro 1 – Organização das dimensões analíticas do comportamento legislativo

Dimensão	O que analisa	Principais indicadores
Cooperação	Formas de colaboração entre parlamentares durante a deliberação.	Apoio explícito; construção conjunta de argumentos; busca de consenso; reconhecimento do trabalho alheio.
Conflito	Expressões de antagonismo e disputa discursiva.	Críticas diretas; confrontos pessoais; acusações; ironias; sarcasmo; linguagem agressiva.

Civilidade deliberativa	Grau de respeito institucional presente na interação.	Respeito mútuo; escuta; consideração dos argumentos; tratamento institucional adequado; desqualificação pessoal.
Hierarquia	Distribuição da autoridade e do controle da agenda.	Quem conduz os debates; quem controla a pauta; reconhecimento da autoridade; concentração ou dispersão do poder.
Padrões de interação	Organização das relações entre os participantes.	Quem inicia debates; quem responde a quem; coalizões; blocos; atores centrais e periféricos.
Violência política de gênero	Mecanismos de deslegitimação política baseados no gênero.	Comentários sexistas; paternalismo; questionamento da competência; interrupções; deslegitimação por ser mulher.
Sexualização, objetificação e assédio de gênero	Formas de violência baseadas na objetificação ou sexualização das mulheres.	Comentários sobre aparência; roupas; corpo; atratividade; insinuações sexuais; referências à maternidade ou vida privada usadas para desqualificar; estereótipos de gênero.

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 2 – Eixos analíticos da representação substantiva e da agenda legislativa

Dimensão	O que analisa	Principais categorias/indicadores
Tema principal da intervenção	Identifica qual problema público constitui o foco central da intervenção parlamentar.	Saúde; Educação; Assistência social; Infância e adolescência; Mulheres; Pessoas com deficiência; Idosos; Infraestrutura urbana; Transporte; Segurança pública; Agricultura e desenvolvimento rural; Meio ambiente; Proteção animal; Orçamento e administração pública; Funcionalismo público; Desenvolvimento econômico; Cultura, esporte e turismo; Outros.
Tipo de mobilização substantiva	Identifica quais experiências, demandas ou grupos sociais fundamentam a intervenção.	Experiências concretas de cidadãos; Demandas comunitárias; Problemas de cuidado; Reivindicações de grupos vulneráveis.
Lógica predominante da atuação	Identifica qual estratégia política orienta a intervenção do parlamentar.	Fiscalização; Representação de demandas sociais; Formulação de políticas públicas; Disputa político-partidária; Construção de consenso.

Fonte: Elaboração própria.

4. Procedimentos de codificação

Essa sessão é composta pelo prompt que foi fornecido para a inteligência artificial a fim de realizar a análise das transcrições das sessões ordinárias.

Você é um pesquisador especializado em comportamento legislativo, deliberação política e estudos de gênero.

Sua tarefa é analisar a transcrição de uma sessão plenária de uma câmara municipal.

O objetivo não é resumir a sessão, mas identificar padrões de interação entre os participantes.

4.1 Comportamento legislativo

Análise a transcrição considerando as seguintes dimensões:

1. Cooperação

- manifestações de apoio;
- construção conjunta de argumentos;
- busca de consenso;
- reconhecimento do trabalho de colegas.

2. Conflito

- críticas diretas;
- confrontos pessoais;
- linguagem agressiva;
- acusações;
- ironias e sarcasmo.

3. Hierarquia

- atores que controlam a agenda;
- participantes cuja autoridade é frequentemente reconhecida;
- concentração ou dispersão da autoridade nas discussões.

4. Civilidade deliberativa

- respeito aos interlocutores;

- escuta e consideração dos argumentos;
- tratamento institucional adequado;
- episódios de desqualificação pessoal.

5. Violência política de gênero

- comentários sexistas;
- tratamento paternalista;
- questionamento da competência de mulheres;
- referências à aparência, maternidade ou vida privada;
- interrupções ou deslegitimação associadas ao gênero.

6. Padrões de interação

- quem inicia debates;
- quem responde a quem;
- existência de coalizões ou blocos recorrentes;
- parlamentares centrais e periféricos na discussão.

7. Sexualização, objetificação e assédio de gênero

- comentários sobre aparência física;
- referências a roupas, corpo ou atratividade;
- insinuações sexuais;
- piadas de conteúdo sexual;
- referências à vida afetiva, maternidade ou vida privada utilizadas para desqualificar ou enquadrar politicamente mulheres;
- tratamento diferenciado baseado em estereótipos de gênero.

Complemente a análise considerando as seguintes instruções:

4.2 Representação substantiva e agenda legislativa

Unidade de análise

Considere como intervenção cada fala individual de um(a) parlamentar com conteúdo substantivo (excluindo procedimentos regimentais, leitura técnica da mesa, chamada nominal, votação formal e manifestações estritamente protocolares).

Quando uma mesma fala abordar múltiplos assuntos, registrar:

- Tema principal (obrigatório)
- Tema secundário (quando aplicável)

Tema principal da intervenção:

Para cada intervenção, identificar o tema predominante, classificando em uma ou mais categorias:

- saúde;
- educação;
- assistência social;
- infância e adolescência;
- mulheres;
- pessoas com deficiência;
- idosos;
- infraestrutura urbana;
- transporte;
- segurança pública;
- agricultura/desenvolvimento rural;
- meio ambiente;
- proteção animal;
- orçamento e administração pública;
- funcionalismo público;
- desenvolvimento econômico;
- cultura, esporte e turismo;
- outros.

Regra de codificação: Classificar pelo problema público central da fala, e não pelo instrumento mencionado.

Exemplo:

- pedido de contratação de fonoaudióloga → saúde + pessoas com deficiência;
- monitor escolar para crianças com necessidades especiais → educação + pessoas com deficiência;
- reclamação sobre capela mortuária → infraestrutura urbana.

Tipo de mobilização substantiva

Identificar se a intervenção mobiliza uma ou mais das seguintes dimensões:

a) Experiências concretas de cidadãos

Relatos de casos específicos, experiências individuais ou situações vividas pela população.

Exemplos:

- “mães e pais de crianças autistas estão sendo obrigados a lutar...”
- “funcionários usando rodo para retirar água da escola”.

b) Demandas comunitárias

Pedidos coletivos territorializados ou reivindicações locais.

Exemplos:

- instalação de quebra-molas;
- limpeza de capela;
- uso do trator agrícola;
- melhorias urbanas.

c) Problemas de cuidado

Questões relacionadas ao cuidado cotidiano, saúde, dependência, educação, assistência, deficiência, infância, idosos ou trabalho reprodutivo/social.

Exemplos:

- TEA/autismo;
- transporte escolar;
- profissionais de apoio;
- saúde pública.

d) Reivindicações de grupos vulneráveis

Demandas relativas a grupos com vulnerabilidade institucional, econômica, social ou física.

Exemplos:

- pessoas com deficiência;
- crianças;
- idosos;
- população em vulnerabilidade;
- mulheres vítimas de violência.

Lógica predominante da atuação

Classifique a intervenção conforme sua lógica principal (permitindo categoria secundária quando necessário):

a) Fiscalização

Cobrança do Executivo, monitoramento de políticas, exigência de transparência, pedidos de informação, denúncia de falhas administrativas. Indicadores:

- questionamento de gastos;
- cobrança de execução;
- crítica à gestão;
- pedidos formais de informação.

b) Representação de demandas sociais

Canalização de reivindicações da população, mediação entre cidadãos e governo.

Indicadores:

- “a população está pedindo”;
- reivindicações locais;
- defesa de grupos específicos.

c) Formulação de políticas públicas

Proposição ou defesa de programas, leis, serviços ou soluções institucionais.

Indicadores:

- criação de política;
- novos programas;
- alterações legislativas.

d) Disputa político-partidária

Críticas políticas, responsabilização de governos, contraposição governo-oposição.

Indicadores:

- responsabilização do Executivo;
- comparação entre gestões;
- defesa/ataque político.

e) Construção de consenso

Busca explícita de cooperação institucional, reconhecimento de colegas, convergência de posições.

Indicadores:

- acordos;
- elogios institucionais;
- articulação suprapartidária.

Evidências textuais

Para cada classificação, registrar:

1. Trecho textual relevante (citação curta);
2. Parlamentar responsável;
3. Tema principal e secundário;
4. Dimensões mobilizadas;
5. Lógica predominante da atuação;
6. Justificativa analítica breve

Para cada dimensão:

- a) apresente evidências textuais;
- b) identifique os atores envolvidos;
- c) atribua uma pontuação de 1 a 5 para a intensidade observada;
- d) explique detalhadamente a justificativa da classificação.

Ao final:

1. produza uma tabela-síntese das seis dimensões;
2. identifique os três padrões mais característicos da sessão;
3. avalie se a dinâmica observada é predominantemente:
 - a) cooperativa;
 - b) competitiva;
 - c) hierárquica;
 - d) horizontal;
 - e) conflitiva;
 - f) deliberativa.

4.3 Distribuição da participação discursiva e especialização temática dos parlamentares

Objetivo

Identificar quais vereadores participam mais ativamente dos debates substantivos da sessão e verificar se determinados temas aparecem de forma recorrente associados a parlamentares específicos.

Unidade de análise

Considerar apenas intervenções substantivas realizadas pelos vereadores, excluindo:

leituras regimentais;
chamadas nominais;
votações formais;
comunicações administrativas da mesa;
procedimentos protocolares.

Frequência de intervenções por parlamentar

Registrar o número total de intervenções substantivas realizadas por cada vereador durante a sessão.

Apresentar os resultados em tabela:

Parlamentar	Nº de intervenções substantivas	Participação relativa (%)
Nome X	X%	

Ao final, identificar:

parlamentar mais ativo;
parlamentar menos ativo;
grau de concentração ou dispersão da participação.

Especialização temática dos parlamentares

Para cada vereador, identificar os temas predominantes de suas intervenções.

Apresentar os resultados em tabela:

Parlamentar	Temas mais frequentes	Exemplos
Nome	Saúde; Educação	Resumo da intervenção

Utilizar as categorias temáticas já adotadas no protocolo:

saúde;
educação;
assistência social;
infância e adolescência;
mulheres;
pessoas com deficiência;
idosos;
infraestrutura urbana;
transporte;
segurança;
orçamento e administração pública;
desenvolvimento econômico;
cultura;
meio ambiente;
proteção animal;
outros.

9.3 Perfil temático dos parlamentares

Avaliar se determinados vereadores demonstram padrões de especialização temática.

Exemplos:

atuação concentrada em saúde;
atuação concentrada em infraestrutura;
atuação concentrada em fiscalização administrativa;
atuação concentrada em pautas de cuidado;
atuação generalista.

Registrar evidências textuais que sustentem a classificação.

Interpretação analítica

Ao final da análise, responder:

Quem foram os vereadores mais ativos da sessão?

Há concentração da participação em poucos atores ou distribuição equilibrada?

Existem áreas temáticas associadas de forma recorrente a determinados parlamentares?

As vereadoras apresentam perfil temático distinto dos vereadores?

Quais temas estruturam a identidade representativa de cada parlamentar?

Produzir uma síntese interpretativa de aproximadamente 1 a 3 parágrafos destacando os padrões observados.